

ISic0099

I.Sicily inscription 0099

Language

Latin

Type

funerary

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Thermae Himeraeae

Place of origin (modern)

Termini Imerese

Provenance

Excavated

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Termini Imerese, Museo Civico
Baldassare Romano, inventory 119

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. C(aio) Popillio C(ai) f(ilio) Mae(cia)
2. [P]risco mil(iti) coh(ortis) X urb(anae)
3. [centuria] Avilli Maximi optioni a
4. victoria Ticiniana mi[l]itavit
5. annis VI mensibus III vixit annis
6. XXVII mensibus VIII diebus VIII
7. Turrana P(ubli) f(ilia) Primilla cognato
8. bene mer[e]nti

Apparatus

Text of ILTermini

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175696
EDR 077198
EDCS 9200305

Bibliography

- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2011.0438
- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0345e
- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1978.0374
- Bivona, L. 1994. Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese. *Kokalos Supplementi / Sikelika serie storica*. Palermo / Rome. At 17
- Wilson, R.J.A. 1990. Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535. Warminster. At 359 n.60
- Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 189 no.79 fig.83
- Bivona, L. 1978. un 'urbaniciano' a Thermae. *Kokalos*. 24: 112-127.
- Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 41, 71

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0099. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334130>